

MODERNIDADE E IDENTIDADE NACIONAL: O PAPEL DE RICARDO SEVERO NA TRANSIÇÃO PARA A ARQUITETURA MODERNA PAULISTANA

*André Henrique Quintanilha Ronzani**

*Candido Malta Campos^{*2}*

* Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. email: hronzani@hotmail.com

² Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAU / USP, Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: candido@mackenzie.com.br

Resumo

Este trabalho discute o papel da atuação, discursos e projetos do engenheiro português radicado em São Paulo Ricardo Severo (1869-1940), que inaugurou os debates sobre a arquitetura tradicional brasileira, na transição para uma produção arquitetônica moderna preocupada com o tema da nacionalidade. Nas primeiras décadas do século XX, nosso debate arquitetônico procurou assumir valores nacionais a partir dos estudos e conferências realizados por Severo, pois este acreditava que o caminho para a afirmação de uma arquitetura genuinamente brasileira passaria pela recuperação, análise e reinterpretação da herança artística colonial.

A identificação das peculiaridades existentes na arte produzida no Brasil desde a chegada dos portugueses impulsionou seus discursos na direção da descoberta de valores regionais e da importância do reconhecimento desta expressão como forma de reafirmar a identidade nacional. Numa época pautada pela importação de costumes da cultura européia, Severo posicionou-se de forma contundente na busca de expressões nacionais, incitando um debate sobre estes valores, e desencadeando estudos sobre a arquitetura colonial brasileira – esforço que colaboraria para identificar traços nacionais e regionais posteriormente assumidos como inspiração por nossos arquitetos modernos.

A continuidade dessa preocupação foi fundamental para alicerçar estudos sobre o colonial brasileiro e subsidiar a futura produção arquitetônica brasileira procurada pelos “modernos”. Após 1930 Lúcio Costa formularia uma proposta mais coerente e moderna a partir da reinterpretação dos elementos redescobertos por Severo, enfatizando sua lógica construtiva, sua adequação aos materiais e ao clima. A disputa entre adeptos do neocolonial e do Movimento Moderno foi também uma luta pela apropriação do passado: ao evocar a tradição para afirmar o verdadeiro “espírito nacional”, neocoloniais e modernistas tentavam legitimar as respectivas produções construídas.

Palavras-chave

Arquitetura neocolonial, Ricardo Severo, identidade nacional.

Abstract

This work discusses the role of Ricardo Severo (1869-1940), a portuguese engineer who established himself in São Paulo and pioneered debates on traditional brazilian architecture, in the transition towards a modern architectural production concerned with the theme of nationality. In the first decades of the 20th century, our architectural debate sought national values based on Severo's studies and conferences, since he believed the path towards a genuinely Brazilian architecture depended on the recuperation, analysis and reinterpretation of colonial artistic heritage.

Recognition of peculiarities present in art produced locally since the arrival of the Portuguese oriented his work, stressing the discovery of regional values and the importance of identifying this expression as a means to reaffirm national identity. In a time characterized by importation of European cultural patterns, Severo positioned himself firmly in search of national expression, inciting a debate on these values, and sponsoring studies on Brazilian colonial architecture – an effort that would help identify national and regional traits later assumed as an inspiration by our modern architects.

The continuity of this concern was fundamental to support studies on Brazilian colonial heritage and subsidy local architectural production as sought by the "moderns". After 1930 Lúcio Costa would formulate a more coherent and modern proposal based on the reinterpretation of elements rediscovered by Severo, emphasizing their structural logic, as well as their adequacy regarding materials and climate. The dispute between adepts of the neocolonial orientation and of the Modern Movement was also a fight over the appropriation of the past: when evoking tradition in order to affirm a true "national spirit", both neocolonials and modernists were attempting to legitimize their respective built work.

MODERNIDADE E IDENTIDADE NACIONAL: O PAPEL DE RICARDO SEVERO NA TRANSIÇÃO PARA A ARQUITETURA MODERNA PAULISTANA

Introdução

No início do século XX o ecletismo e seu leque de estilos importados passaram a ser questionados, ao mesmo tempo em que discutia a necessidade de um estilo nacional, o que ensejou pesquisas, debates e propostas no sentido de identificar e institucionalizar a chamada “arquitetura tradicional brasileira”. Atualmente, passamos por discussões análogas sobre o que estamos produzindo como expressão arquitetônica e qual a representatividade desta em termos de sua capacidade de conformar uma produção artística nacional. A tentativa de identificar elementos que caracterizem as relações entre o debate arquitetônico e a busca por uma identidade local – e, por vezes, um ideário nacionalista - é o ponto condutor inicial que motivou este trabalho.

Muitos dos estudos existentes sobre a arquitetura neocolonial no Brasil apontam para o engenheiro português radicado em São Paulo Ricardo Severo como precursor do discurso sobre a “arquitetura tradicional brasileira”. Nas primeiras décadas do século XX nossa produção arquitetônica procurou assumir valores nacionais a partir dos estudos e conferências realizados por Severo, pois este acreditava que o caminho para a afirmação de uma arquitetura genuinamente brasileira passaria pela recuperação, análise e reinterpretação da herança artística colonial.

Ricardo Severo foi um dos principais responsáveis pela divulgação da preocupação em se produzir uma arquitetura nacional, reconhecível pelo público brasileiro, capaz de expressar “verdadeiramente” nossos valores e anseios. Sua atuação como etnólogo, historiador, arqueólogo, conferencista, editor, arquiteto e construtor foi imperativa para o resgate e o desenvolvimento da arte nacional como fonte inspiradora das novas expressões artísticas e principalmente arquitetônicas.

O reconhecimento das peculiaridades existentes na arte produzida no Brasil desde a chegada dos portugueses impulsionou seus discursos na direção da descoberta dos valores regionais e na importância de legitimar esta expressão

como forma de reafirmar a identidade nacional. Numa época em que o gosto da burguesia nacional passava pela importação de costumes da cultura europeia, Ricardo Severo posicionou-se de forma contundente na busca de expressões nacionais, incitando um debate na sociedade em geral sobre estes valores. Mais tarde sua atuação desencadearia estudos sobre as expressões da arquitetura colonial produzida no Brasil – esforço que, em última instância, colaboraria para identificar traços nacionais e regionais posteriormente assumidos como inspiração pela arquitetura moderna brasileira.

A questão nacional na arquitetura

O neocolonial surgiu no Brasil como uma reação nativista ao ecletismo de matriz francesa da *Belle-Époque*, presente na arquitetura brasileira desde o final do Império; ecletismo este triunfante como expressão estética dos processos de reforma urbana empreendidos nas principais cidades brasileiras a partir da virada do século XX, cuja mais celebrada expressão é a Avenida Central que emergiu dos escombros do “bota-abixo” do prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro.

A reação neocolonial teria sido lançada quase que simultaneamente a partir do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente por Araújo Vianna, professor da Escola Nacional de Belas Artes, e pelo engenheiro português Ricardo Severo, ao tempo da Primeira Guerra Mundial, e traria como aspecto essencial o trabalho de pesquisa e documentação empreendido para registrar os vestígios ainda existentes da arte e da arquitetura coloniais no Brasil.

Movimento semelhante agitava outros países da América, em várias partes motivados pelas comemorações dos centenários da libertação do domínio colonial. Da Califórnia ao Chile, passando pelo México e pela Argentina, surgiam manifestações que se referenciavam na tradição construtiva hispânica e na ornamentação barroca e pré-colombiana para se contrapor ao ecletismo e proclamar a independência arquitetônica do Novo Mundo.

Havia farto precedente, na Europa, para tais movimentos de reconhecimento ou afirmação das identidades nacionais e sua expressão por meio de manifestações artísticas e arquitetônicas. Desde o início, a postura historicista na cultura em geral - e na arte e arquitetura, em particular - esteve ligada à preocupação em

afirmar valores nacionalistas e à construção da identidade local em cada país, inserida no processo mais amplo de construção da nacionalidade. Na Inglaterra, na França e na Alemanha o neogótico foi assumido muitas vezes como “estilo nacional” e alçado, conseqüentemente, a uma posição privilegiada dentro do repertório historicista; na Espanha, tentativas análogas fizeram uso do neomudéjar ou do neoplateresco; em Portugal, o neomanuelino foi eleito como expressão da grandeza lusa, evocando o período áureo dos Descobrimentos e a qualidade ímpar dos monumentos manuelinos.

Ao longo do século XIX surgiram assim por toda a Europa propostas no sentido de estabelecer o “estilo nacional” mais adequado a cada país, intimamente ligadas aos movimentos de afirmação da nacionalidade, tanto em Estados recentes, como a Itália, a Bélgica e a Alemanha, quanto em antigos impérios ciosos de recuperar a importância perdida, como as nações ibéricas. Ao final do século a mesma preocupação era visível em nações americanas; ideários nacionalistas também tiveram papel significativo na evolução arquitetônica da América Latina. No início do século XIX, momento da independência, o barroco era um estilo combatido. As novas nações queriam ser livres e modernas e aquela linguagem, para muitos, era incompatível com tais aspirações. Podemos identificar aí certa correspondência com a crítica dos neoclassicistas europeus ao barroco. Mas a motivação ideológica também era crucial: o barroco identificava o atraso e a subserviência da época colonial, aos quais ninguém queria se associar.

O caso do México é o mais emblemático: a Revolução Mexicana iniciada em 1910 necessitava de uma expressão arquitetônica que deveria ser vista como “autêntica” para abrigar a nova sociedade que a criava. O nacionalismo se transformou em tendência dominante que buscava a independência política, econômica, cultural e artística indispensável para a unidade nacional. Um dos primeiros passos para essa afirmação foi a rejeição do exótico ecletismo que prevalecia sob o regime de Porfírio Díaz.

A revolução fomentava então a procura por uma arquitetura que desenhasse a história da nação, podendo recorrer às experiências coloniais ou às pré-coloniais. Nos anos 1910 e 1920, arquitetos, engenheiros, oficiais do governo e intelectuais

tentavam responder a uma questão ideologicamente crucial: qual, dentre a variedade de estilos arquitetônicos em pauta, seria aquele que mais corresponderia à identidade nacional.

A construção do estilo neocolonial significava a recuperação das essências artísticas nativas, referenciada aos tempos áureos do vice-reinado. Para simbolizar o processo de afirmação da nacionalidade, os edifícios funcionariam como estruturas capazes de sustentar os valores do novo país na medida em que sua arquitetura derivava das tradições locais. Mas para um nacionalismo mais radical seria preferível recorrer a motivos pré-colombianos, que não traziam a carga da dominação colonial espanhola.

No Brasil, crescentemente associado à militância do engenheiro e intelectual Ricardo Severo em São Paulo e do médico e historiador da arte José Mariano Carneiro da Cunha Filho no Rio de Janeiro, o ideário neocolonial se materializava numa ampla e diversificada gama de edificações, que disputava espaço nas principais cidades com outros estilos arquitetônicos.

O que é destacado desde logo pela historiografia que trata do neocolonial é o tratamento dado aos elementos da nossa antiga arquitetura, que teriam sido apropriados e recombinaados sem maiores cuidados com sua função e seu sentido originais. A partir da Exposição Comemorativa do Centenário da Independência, realizada no Rio de Janeiro em 1922, em que vários pavilhões foram erguidos de acordo com seus cânones, o neocolonial teria se popularizado e institucionalizado como estilo nacional por excelência, conquistando a adesão ou simpatia de arquitetos e intelectuais que viam nele a materialização da ânsia de redescoberta do Brasil que já se exprimia em outras esferas da expressão artística. Sua afirmação se dava também através de concursos de projetos em que o estilo “tradicional” ou “colonial” era obrigatório, promovidos por órgãos de classe dos arquitetos, no Rio de Janeiro.

No final da década de 1940, o neocolonial deixaria o palco da polêmica para continuar ocupando um espaço cada vez menos destacado na arquitetura de residências, escolas, igrejas e hospitais, incorporando por vezes elementos

hispanizantes e diluindo-se na livre combinação dos elementos que o caracterizavam.

Outra importante relação que se impõe é entre o neocolonial e o ecletismo, na medida em que o seu surgimento estaria ligado ao esgotamento dos modelos historicistas importados, e se constituiria numa reação ao fazer arquitetônico predominante no início do século. Ao mesmo tempo esta noção de oposição foi sendo dissipada, criando mais um estilo historicista, mais um mero *revival* com pouca densidade.

Paulo Santos mostrou os anos 1920 como palco de dois conflitos quase que simultâneos no campo arquitetônico: tradição versus modernidade e, no interior do campo tradicional, a luta entre o neocolonial e os estilos classicizantes. Contribuiu para simplificar a seqüência dos estilos “tradicionais” e mostrar a incompatibilidade ideológica entre eles.

Aracy Amaral, em “Artes Plásticas na Semana de 22” (1970), preocupou-se em relacionar o surgimento do neocolonial ao ambiente cultural paulistano, impregnado de sentimento nativista, ressaltando a importância de Ricardo Severo e recuperando as trajetórias e a produção do artista plástico Wash Rodrigues e dos arquitetos estrangeiros radicados em São Paulo: Victor Dubugras, Georg Przyrembel e Antônio Garcia Moya, os dois últimos participantes da Semana de Arte Moderna.

A questão do “desejo nacional” também aparece na obra de Yves Bruand, em 1971, no primeiro capítulo do seu “Arquitetura Contemporânea no Brasil”, em que ele considera os estilos históricos do período entre 1900 e 1930, atribuindo ao neocolonial a tarefa de se constituir como transição entre o ecletismo historicista e o racionalismo do Movimento Moderno.

O neocolonial não se propôs a começar de novo desde o zero, e sim a empreender um olhar para o passado da arquitetura brasileira, estabelecendo um critério de validação baseado na idéia do *nacional*. Entretanto, fica clara a distinção em relação às vanguardas arquitetônicas dos anos 1920, que olhavam para o futuro e tentavam responder com a velocidade da nova tecnologia e as

opções estéticas e construtivas assumidas por Ricardo Severo e José Mariano, mais restritas à busca da identidade nacional.

Ricardo Severo e o debate arquitetônico

Coube a Severo enunciar um programa vigoroso de ação que é considerado, com acerto, o marco inicial da arquitetura neocolonial no Brasil como movimento. Trata-se da conferência intitulada “A arte tradicional no Brasil: a casa e o templo”, proferida em 20 de julho de 1914 na prestigiosa Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, cujo sumário deixa clara a intenção militante de Severo:

“De como deve compreender-se a arte tradicional. Quais as manifestações da arquitetura tradicional no Brasil. Seus fundamentos étnicos e históricos; a arte portuguesa; meio de formação, características, estilo. A arquitetura no Brasil durante os meados dos séculos XVIII a XIX. Formas típicas: a villa, a casa urbana, o palácio e o templo. Arquitetura externa: telhados, portas, janelas, gelsias e rótulas. Arquitetura interna: planta e detalhes. Valor estético destes elementos arquitetônicos nacionais. Necessidade de promover o renascimento das fórmulas para constituição de uma ARTE BRASILEIRA.”¹

O critério geográfico para a caracterização destas manifestações não seria suficiente, e portanto era descartada a contribuição indígena: “*pelo quadro social destes aborígenes, a arquitetura nada produziu além da simples cabana de madeira*” O restante se resumia a “*aplicações decorativas*”, argumentava, citando um joalheiro do Rio de Janeiro que expunha no mostruário jóias que reproduziram desenhos de vasos da ilha de Marajó, mas que, apesar da beleza,

*“estão para a civilização brasileira como os bronzes e bibelots da China e da Índia sob o ponto de vista das artes menores e decorativas, nada tem de condenáveis muitos destes motivos indígenas, que pelo seu caráter e simbolismo original, se prestam a novas expressões estéticas; estas não serão porém **tradicionais**, se bem que caracteristicamente autóctones.”²*

Não, argumentava Severo, o que era válido era a arte portuguesa; estabelecida no Brasil desde o século XVI, que adaptou fórmulas tradicionais remontando ao coração da antiga Ibéria. Na arquitetura, estas tradições teriam sobrevivido

¹ SEVERO, Ricardo. “A casa e o templo”. In: Homenagem a Ricardo Severo. Centenário do seu nascimento 1869-1969. São Paulo: Academia Paulista de Letras, 1969, pp. 42-50.

² Ibid., p. 44.

resistindo às importações; em Portugal e no Brasil, “*todo o movimento de criação, de independência, de construção da nacionalidade, produziu-se de baixo para cima. O povo foi sempre o seu arquiteto, o seu grande e original artista*”. Não precisaríamos identificar nesta origem algo vergonhoso; afinal, a casa e o templo nacionais não deveriam, pela “*rude humildade de seus princípios (...) senão enaltecer os vossos sentimentos patrióticos*.”³

Severo discorda dos que defendiam a aplicação dos estilos de acordo com a inspiração de cada arquiteto, e dos que argumentavam que a arte seria universal, e que as cidades modernas careceriam de arquitetura monumental inspirada nos moldes clássicos. Contra-argumentava,

*“o caráter de uma cidade não lhe é dado pelos seus monumentos, colocados em pontos dominantes, grandes praças ou lugares históricos (...) o monumento é uma exceção, a casa é uma nota normal da vida cotidiana do cidadão, é como uma lápide epigráfica da sua ascendência e da sua história. Se algumas ou muitas dessas casas conservam um cunho tradicional, o visitante terá uma impressão integral do caráter dessa arte, e desse povo.”*⁴

O caráter desta arquitetura legítima, segundo ele,

*“não vale por ser português de origem; espanhol que fosse, italiano que fosse, ou outro, mas latino, seria o único adaptável às condições físicas e morais do meio brasileiro; e por isso aqui tomou uma feição local, para não dizer desde já **nacional**.”*⁵

Tão importante quanto estas obras e excursões pioneiras foi o interesse pela documentação metódica das antigas construções coloniais, interesse que encontra sua origem na exortação de Ricardo Severo – “*examinai todas as coisas*” – e que ele mesmo se encarregou de materializar, encomendando a alguns profissionais o registro em desenhos a bico-de-pena, fotografias e aquarelas, de detalhes construtivos e elementos arquitetônicos que pudessem se constituir também em material didático, destinado a balizar as manifestações dos arquitetos que pretendessem seguir o seu apelo em prol do que chamava de “arte tradicional”. Estas encomendas esparsas, que se iniciam em 1914 e se

³ Ibid., p. 45

⁴ Ibid., p. 47.

⁵ Ibid., ibidem.

estendem pela década de 1920, estão na origem de vários trabalhos de Alfredo Norfini, Felizberto Ranzini e José Wasth Rodrigues.⁶

Em sua opinião, a arquitetura e arte brasileiras eram ramos da expressão cultural portuguesa, aclimatada no trópico em todo o seu esplendor durante a época colonial, e ultimamente relegada ao abandono em virtude da valorização de padrões estéticos importados da Europa:

“a arquitetura entrou aqui em um período de decadência (...) quando pelos outros países amanhece uma nova renascença nacionalista, com o apostolado da tradição, de uma arte que realize a arquitetura da raça na sua essência tradicional, que espelhe o país com a sua natureza esplendente, que seja uma cristalização da própria pátria.”⁷

Identificando uma das maiores fraquezas da produção neocolonial, Severo conclui pregando maior rigor na utilização e adaptação das antigas técnicas e elementos. Seria preciso *“lento trabalho de investigação arqueológica, de classificação e de interpretação [para corrigir] os desvios de orientação (...) cumpre desde já evitar que se perca a diretriz condutora do roteiro tradicional, dando aos elementos arquitetônicos uma aplicação diversa do seu fim original (...) transportando para o exterior os motivos da arquitetura interna meramente decorativa, ou unindo-os em conjunto de pitoresco atrativo”⁸*.

Neocolonial versus modernidade

Enquanto a polêmica se acirrava nos jornais, Ricardo Severo enriquecia o repertório construído do neocolonial erguendo (entre 1917 e 1920), na Avenida Paulista, ampla residência para o banqueiro Numa de Oliveira, com rótulas e muxarabis, varandas, colunas toscanas, telhas pintadas, azulejos decorados; elementos que mesclavam aspectos da arquitetura vernácula portuguesa à reprodução de motivos do passado colonial brasileiro. Esse mesmo conjunto de referências luso-brasileiras foi empregado em outras residências, projetadas por Severo para seu próprio uso, na mesma época: uma na capital paulista e outra no Guarujá.

⁶ Ibid, p. 48.

⁷ Ibid., ibidem.

⁸ Ibid., ibidem.

A arquitetura neocolonial, em São Paulo, começava assim a se afirmar como um produto cultural erudito, gerado, discutido e consumido num circuito cultural e institucional bem definido: o Liceu de Artes e Ofícios, o Escritório Técnico Ramos de Azevedo, a Sociedade de Cultura Artística, o jornal *O Estado de São Paulo*, a *Revista do Brasil*, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Mas a produção construída se resumia, com raras exceções, a residências que se distribuíam pelos bairros “chics” da capital e pelos balneários do litoral.

Não se deve desprezar, na análise da difusão do neocolonial em São Paulo, o aspecto de distinção que o acompanhava, numa cidade em grande crescimento, num ambiente urbano dominado pela presença do imigrante e pelas incertezas de um pós-guerra marcado pela inquietação social. A distinção entre o legítimo e o não-legítimo, entre o nacional e o estrangeiro, entre o tradicional e o arrivista, entre a residência projetada por Dubugras e aquela do mestre de obras, entre a casa neocolonial e o sobrado neomourisco... Essa distinção, que reforçava a imagem que de si mesma fazia a elite paulistana, não só encontrou sua expressão arquitetônica no neocolonial como o constituiu em marca aceita pelos poderes públicos. O estilo “tradicional” alcançaria crescente sucesso entre os setores dominantes, com suas conotações simbólicas afinadas com as necessidades de legitimação das classes proprietárias. Além do nacionalismo, representava a recuperação de valores “tradicionais” que interessavam a tal público – agrarismo, patriarcalismo, ruralismo. Nesse sentido ganhava força como linguagem alternativa ao cosmopolitismo e ao “artificialismo” dos estilos europeus.

Em 1922, a Semana de Arte Moderna e a Exposição Comemorativa do Centenário da Independência mobilizaram participantes e espectadores em torno do debate da construção da nacionalidade: como nossas heranças nos condicionavam, e que diretrizes deveriam balizar a formação do país? Quais formas de expressão artística concorreriam para esse projeto? Qual literatura, qual pintura, qual música, qual arquitetura poderia exprimir o Brasil do século XX?

Nas artes plásticas e na literatura, a efervescência das vanguardas européias, fonte de inspiração para a jovem intelectualidade brasileira, somada ao

movimento de redescoberta do Brasil e ao fascínio pelo nacional, podem ser considerados pólos de atração na sucessão de acontecimentos que resultaram nas articulações para a realização da Semana de Arte Moderna. No catálogo da Semana, os nomes dos arquitetos Antônio Gacia Moya e Georg Przyrembel figuravam junto aos de Mário e Oswald de Andrade, Graça Aranha, Menotti del Pichia, John Graz, Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Victor Brecheret e outros.

A seção de arquitetura resumiu-se à exposição dos trabalhos de dois estrangeiros radicados em São Paulo: o espanhol Moya apresentou esboços como “Templo”, “Túmulo”, “Residência”, “Fonte”, “Cariátide”, de aspecto geometrizar, evocando monumentos pré-colombianos, que mais se aproximavam de exercícios volumétricos e ornamentais que projetos de arquitetura.

No saguão, uma maquete do projeto da “Taperinha da Praia Grande”, do polonês Przyrembel, ocupava lugar de destaque: projeto de inspiração claramente neocolonial, estilo que na opinião de Mário de Andrade, expressa em artigo publicado em plena “Semana”, era um dos argumentos a serem utilizados para comprovar que *“No comércio como em futebol, na riqueza como nas artes São Paulo caminha na frente”*. E provocava: *“Quem primeiro manifestou a idéia moderna e brasileira na arquitetura: São Paulo com o estilo colonial”*.⁹

Para Mário e seus contemporâneos, não havia contradição entre a arquitetura neocolonial e o desafio estético lançado na “Semana” contra o *establishment* acadêmico exaltado na pintura, na poesia, na música, na escultura e na literatura. O neocolonial, naquele momento, não seria somente nacional e moderno: representava a vanguarda da arquitetura brasileira. Entretanto, se a vanguarda materializada na “Semana” rapidamente iria se dispersar em correntes divergentes – Pau-Brasil, Antropofagia, Anta, Verde-Amarelismo - as questões centrais da modernidade e do nacionalismo permaneciam. Como conciliar a busca pelas raízes locais com uma renovação radical nos termos colocados pelas vanguardas européias? Na arquitetura - em que já se impunha a

⁹ ANDRADE, Mário de. “Notas de Arte, Pró.” In: *A Gazeta São Paulo*, 13/2/1922. Apud AMARAL, Aracy. *Artes plásticas na semana de 1922*. São Paulo, 1970, p. 125.

movimentação em prol do neocolonial como linguagem autenticamente brasileira, em contraposição ao academicismo *Beaux-Arts*, enquanto os ecos do Movimento Moderno não tardavam a chegar - esse dilema era particularmente difícil.

A arquitetura apresentada na Semana de Arte Moderna, contudo, não repercutiu no Rio de Janeiro. Nem ao menos foi registrada no número de *Architectura no Brasil* do mês de março de 1922. Os arquitetos cariocas estavam muito mais concentrados nos preparativos para a Exposição do Centenário.¹⁰ A exposição, que a princípio deveria ser nacional, logo passou a contar com a presença de pavilhões internacionais. Um dos mais importantes impulsionadores do neocolonial no México, o intelectual José de Vasconcelos, chefiava a delegação do país, e o Pavilhão Mexicano foi concebido “*em estilo colonial, arquitetura moderna e festiva*”; já o pavilhão dos Estados Unidos foi descrito como “*obedecendo de certo modo ao nosso estilo colonial*”. O Pavilhão das Grandes Indústrias de Portugal, teve a fase final da sua construção supervisionada por Ricardo Severo, e evocava a época de D. João V.¹¹

Severo concedeu entrevista ao *Estado de São Paulo*, transcrita no “Livro de Ouro Comemorativo da Exposição”, em que introduz a opção do estilo utilizado no pavilhão a partir de um pequeno histórico da chegada do colonizador português às colônias, traçando a origem do nosso barroco “jesuítico” aos tempos joaninos.

O debate arquitetônico na capital brasileira ganhava então maior dimensão e passava a ser alimentado por contatos com arquitetos do resto do continente. As conclusões do Primeiro Congresso Panamericano de Arquitetos, realizado em Montevideu em 1920, não abordam diretamente o tema, embora recomendem que se desse atenção especial ao estudo da história da arte e arquitetura próprias de cada nação. Não obstante, a questão ganhava importância pela constatação de que nos EUA (Califórnia, Flórida, Novo México), na Argentina, no México, no Peru e em outros países vinha se desenvolvendo, com características semelhantes, um movimento de revalorização da arquitetura colonial hispânica e das contribuições pré-colombianas, em contraposição a presença da cultura arquitetônica francesa, caracterizada pelo neoclassicismo e ecletismo.

¹⁰ *Architectura no Brasil*, ano 1, nº 6, março de 1922, p. 183.

¹¹ Livro de Ouro Comemorativo do Centenário da Independência. Rio de Janeiro, 1922.

Embora tais manifestações não se dessem em uníssono, partilhavam motivações e formas de expressão que legitimam as análises que as classificam como fazendo parte de um mesmo grande movimento. Em comum com o caso brasileiro, traziam a disposição de romper com os padrões culturais da *belle-époque* europeia, buscando formas de expressão supostamente ligadas à essência da nacionalidade, a partir de pesquisas mais ou menos rigorosas em torno da arte e da arquitetura coloniais da América. Mais que isso, viam-se como movimentos renovadores, modernos e eruditos.¹²

Após a morte de Araújo Vianna e Heitor de Mello entrou em cena José Mariano Carneiro da Cunha Filho, que daria novo impulso ao movimento. Filho de rica e tradicional família pernambucana, de temperamento aristocrático e cioso de suas origens, era médico, mas estava estreitamente envolvido com atividades culturais no Rio de Janeiro. O neocolonial lhe forneceu o mote para uma campanha que aliava a busca da renovação artística com a validação das tradições senhoriais que pretendia representar. Em 1923, ofereceu do próprio bolso um prêmio para o melhor projeto de “Casa Brasileira” em estilo neocolonial. Este, segundo ele, legitimava-se também pela adequação ao clima, sendo capaz de “*lutar contra os fatores ambientais*”.¹³

Outra iniciativa de José Mariano reproduziu os esforços de Ricardo Severo, na tentativa de dotar o neocolonial de um dicionário normatizado através do registro organizado dos elementos ornamentais e estruturais da arquitetura do Brasil-Colônia. Através da Sociedade Brasileira de Belas Artes, patrocinou em 1924 viagens de alguns arquitetos à cidades históricas de Minas Gerais: Ouro Preto (Nereu de Sampaio), São João del-Rei (Nestor de Figueiredo) e Diamantina (Lúcio Costa). O mergulho no barroco mineiro foi contemporâneo da célebre excursão de Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, que acompanharam Blaise Cendrars aos mesmos locais, na Semana Santa de 1924, que inspirou o movimento Pau-Brasil.

Poucos dos esboços de Lúcio Costa, Nereu de Sampaio e Nestor de Figueiredo chegaram a ser publicados, mesmo assim de forma fragmentada. Não obstante,

¹² AMARAL, Aracyr (org.). *Arquitetura neocolonial*. São Paulo, Memorial, 1994, pp. 11-16.

¹³ MARIANNO FILHO, José. “A nossa arquitetura.” In: *Ilustração Brasileira*, março de 1922, Rio de Janeiro, p. ?.

foram aproveitados, entre outros projetos, no detalhamento do Solar de Monjope, residência senhorial projetada por José Mariano a partir das contribuições a seus concursos em torno dos temas da “Casa Brasileira” e do “Solar Brasileiro”. Construído no bairro do Jardim Botânico, iria abrigar também as coleções de arte colonial que o mecenas pernambucano havia reunido por todo o Brasil.

A multiplicação de projetos e construções em estilo neocolonial, os concursos e a visibilidade dos pavilhões da Exposição de 1922 consolidavam o movimento e confirmavam a chancela governamental ao estilo. Na capital paulista a discussão encontrou espaço no jornal *O Estado de São Paulo*, no qual Fernando de Azevedo publicou nove artigos em 1926, ensaiando uma análise do movimento neocolonial por meio de entrevistas com seus protagonistas, e identificando os problemas e os rumos que cada entrevistado pontuava.¹⁴

Na primeira entrevista, Ricardo Severo critica o modernismo com o mesmo argumento usado para desmerecer a herança indígena enquanto portadora do autêntico espírito nacional: seu suposto primitivismo. Dessa maneira, também defendia indiretamente o neocolonial da acusação de linguagem ultrapassada, inadequada aos tempos modernos, na medida em que os modernistas estariam regredindo mais ainda, rumo a um barbarismo pueril. Se define como adepto de um

*“tradicionalismo revolucionário (...) em matéria de arte, alistar-me-ia ‘a priori’ como futurista (...) se este pseudo-futurismo não fosse (...) uma negativa (...) que nos quer de novo enterrar nas camadas pré-históricas onde jazem as primitivas artes e civilizações (...) No sentido literal, porém, este tradicionalismo revolucionário é também futurista”.*¹⁵

Mas as vanguardas, representadas principalmente na figura do líder modernista Mário de Andrade, começavam a repensar sua identificação de primeira hora com o neocolonial. Alguns arquitetos, como Rino Levi e Gregori Warchavchik, já inauguravam - em seus manifestos e obras - propostas em que a arquitetura passava a ser pautado pelos princípios racionalistas e funcionalistas do Movimento Moderno europeu. Porém, continuavam a ponderar certas questões

¹⁴ *O Estado de São Paulo*, 13/4/1926.

¹⁵ *O Estado de São Paulo*, 15/4/1926.

colocadas pela arquitetura neocolonial, principalmente a relação com o clima e a validação do movimento em termos de suas raízes brasileiras.

O evento que mobilizou o cenário arquitetônico no início dos anos 1930 foi a realização do IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos, marcado para junho de 1930, no Rio de Janeiro. Segundo Paulo Santos, esperava-se que a reunião, largamente divulgada, se tornasse o palco onde as duas novas correntes que disputavam a primazia na arquitetura das Américas iriam ser discutidas. No congresso anterior, realizado em Buenos Aires em 1927, o academicismo *Beaux-Arts* havia triunfado, com prêmios para os brasileiros Ramos de Azevedo e Christiano das Neves. Três anos depois, ganhavam força o “futurismo” modernista, causando furor na imprensa com ousadias como a casa exposta por Warchavchik na Rua Itápolis, em São Paulo; e principalmente o neocolonial, cada vez mais prestigiado, tendo marcado o concurso para a Escola Normal do Rio de Janeiro, vencido por Cortez e Bruhns.

Os “futuristas” estavam conquistando o direito de se utilizar do termo “moderno”, tendo sua campanha sido fomentada pela passagem de Le Corbusier no Brasil em 1929, enquanto que ao neocolonial cabiam outros termos, como autêntico, nacional e tradicional. Embora isso não representasse um absoluto consenso semântico, não deixava de apontar para associações políticas e ideológicas - que, se legitimavam o neocolonial por seu caráter afirmador da nacionalidade, comprometiam sua pretensão de representar o novo e a modernidade, relegando-o, cada vez mais, ao papel de alvo já institucionalizado e estabelecido, a ser enfrentado e vencido pelos modernistas.¹⁶

Mário de Andrade encontrava-se instigado com as seguinte questão: seria possível, ainda, ser neocolonial e moderno?

“Os arquitetos brasileiros andam trabalhando num estilo de casa a que chamam de Colonial ou de Neocolonial. Por mais que certas idéias e tendências modernas se tenham encrustado na minha cabeça, não acho um

¹⁶ SANTOS, Paulo F. Quatro séculos de arquitetura. Rio de Janeiro, Valença, 1977.

*mal isso não. Mas não posso achar que seja um bem apesar de todo o meu entusiasmo pelo o que é brasileiro.*¹⁷

O dilema era claro: como ser brasileiro e ao mesmo tempo moderno? Nas artes plásticas, na música e na literatura, as soluções já estavam à mão, na medida em que referências folclóricas, indígenas, regionais e populares passavam a ser aproveitadas e incorporadas à linguagem modernista, pelo próprio Mário - além de Villa-Lobos, Tarsila, Di Cavalcanti, Menotti, Cassiano Ricardo e muitos outros. No caso da arquitetura isso não era tão simples, uma vez que os princípios racionalistas e funcionalistas do modernismo europeu – o chamado “Estilo Internacional” - inviabilizavam, a princípio, o recurso a elementos regionais, enquanto o neocolonial mostrava-se cada vez mais inadequado em termos dos novos programas e das novas tecnologias que marcavam a construção moderna.

Considerações finais

A arquitetura neocolonial só pode ser compreendida se considerada simultaneamente como estilo e movimento, combinação de produção construída e produção textual manifestando-se não somente como um conjunto de textos, projetos e edificações cristalizadas como tempo, mas como uma trajetória ininteligível se extraída do seu contexto – a cultura brasileira da primeira metade do século XX.

O seu percurso inicia-se como uma reação ao que era visto como excesso de estrangeirismo eclético na arquitetura que se fazia no Brasil naquele período. Dessa maneira, a campanha pelo neocolonial seria, em última instância, a despeito de seu discurso de renovação, ideologicamente fundamentada no tradicionalismo conservador. Isto se deu a partir de uma recuperação seletiva de elementos ornamentais e estruturais da produção arquitetônica da época colonial, em paralelo à glorificação da cultura produzida pela aristocracia rural da colônia – branca de origem portuguesa- que era apontada como expressão máxima da nacionalidade.

Durante algum tempo, o neocolonial pôde reivindicar o posto de vertente arquitetônica das vanguardas que lutavam contra o academicismo, e de pólo

¹⁷ ANDRADE, Mário de. “Arquitetura colonial.” In: *Diário Nacional*, São Paulo, 23/8/1928.

aglutinador dos esforços pela redescoberta e preservação do patrimônio artístico e arquitetônico da época colonial. Mas havia uma tensão no movimento entre as rigorosas formulações de Severo e a realidade de um ambiente em que consumidores e produtores de arquitetura estavam acostumados com uma produção eclética na qual os estilos eram reproduzidos e misturados à vontade.

Severo pode ter falhado na falta de coerência com que realizava seus projetos. A linha entre a cópia e o desenvolvimento de uma nova expressão baseada em elementos de uma arquitetura já realizada, parece-nos um ponto sensível na obra de quem estava mais à vontade com as palavras do que com os projetos. O confronto entre o defensor do patrimônio e da autenticidade, de um lado, e o construtor, de outro, fica evidente em sua produção edificada. Pregava os valores das obras arquitetônicas do passado e ao mesmo tempo participou da demolição do mosteiro do Largo de São Francisco, do Convento de Santa Teresa, da Igreja do Carmo, colecionando depois forros, balcões, sacadas e pias.

Dessa maneira, as discussões sobre o neocolonial brasileiro transcendiam a esfera arquitetônica e punham em jogo questões centrais do debate nacional, como a definição de uma identidade, uma imagem, uma arte e uma cultura “autenticamente” nacionais. Apenas à luz desse ideário podemos entender o sucesso e a posterior crise do estilo.

Com efeito, o neocolonial, enquanto proposta renovadora que pretendia constituir a solução para a arquitetura brasileira, esbarrou em contradições insolúveis, na medida em que seu tradicionalismo e conservadorismo chocaram-se com os requisitos da modernização, e sua ênfase na autenticidade era desmentida pelo recurso freqüente a elementos derivados de outros contextos regionais, com sua redução a uma linguagem decorativa mais ou menos arbitrária. Ao mesmo tempo o caráter “patriótico” da proposta não fazia mais que reproduzir movimentos similares ocorridos na Europa e na América hispânica, de onde essas preocupações haviam sido importadas.

A continuidade da preocupação apontada por Severo foi fundamental para alicerçar os estudos sobre o colonial brasileiro e assim fundamentar a futura produção arquitetônica brasileira procurada pelos “modernos”. Lúcio Costa

formularia uma proposta mais coerente e moderna a partir da reinterpretação dos elementos redescobertos por Severo, enfatizando sua lógica construtiva, sua adequação aos materiais e ao clima. Os anseios nacionalistas teriam assim um caminho a percorrer, uma identidade possível de ser reconhecida e desenvolvida.

Com o decorrer dos anos, aos modernistas seria atribuída a redescoberta da dimensão funcional da arquitetura colonial, o que principalmente deve-se a Lúcio Costa. A obra de Costa tem sido considerada fundamental na bibliografia acerca do tema, principalmente por terem sido suas posições sobre o colonial brasileiro consagradas posteriormente. A importância de Lúcio Costa está na sua posição de protagonista-historiador, cujos escritos delinearam um modelo historiográfico seguido por pesquisadores e estudiosos. Teve a oportunidade de conviver com os principais personagens do movimento neocolonial no Rio de Janeiro: trabalhou no escritório de Heitor de Mello com o seu sucessor, Achimedes Memória; contou com o estímulo de José Mariano Filho na década de 1920, que o enviou em viagem a Diamantina, e participou com sucesso de concursos organizados por ele com projetos neocoloniais, tendo projetado e construído casas nos moldes do estilo, até o rompimento em 1930.

No texto “Documentação necessária”, publicado em 1937 no primeiro número da Revista do SPHAN, Lúcio desenvolve a teoria de que o movimento modernista, ao voltar-se contra os ecletismos que incluíam o neocolonial, retomava a linha da funcionalidade que vinha da Colônia e que havia sido interrompida nas primeiras décadas do século. Ao mesmo tempo, no seu “Depoimento de um arquiteto carioca”, indica uma posição negativa em relação ao ecletismo e ambígua em relação ao neocolonial, que teria tido o mérito de despertar o interesse dos arquitetos para o nosso passado, mas que cometera o desvio de apenas aproveitar os ornamentos da arquitetura tradicional.

Os dilemas não resolvidos por Severo - como adequar o neocolonial às necessidades e técnicas modernas, e como aproveitar, nas construções de maior importância, que requeriam certo aparato, o precedente quase sempre singelo da herança colonial brasileira - só seriam superados com a formulação brilhante de Lúcio Costa, que daria suporte à constituição de uma arquitetura moderna com raízes brasileiras, por meio da identificação e valorização da sinceridade

construtiva de nossa herança colonial, associando-a aos princípios do racionalismo moderno; e realçando sua adequação aos materiais e ao clima. O valor conferido à expressão singela dos nossos edifícios coloniais transformou o que antes constituía um problema – sua alegada “pobreza” e falta de aparato – em virtude; e a engenhosa associação entre acervo colonial e vanguarda racionalista, nos termos da fidelidade de ambas à verdade estrutural e à lógica construtiva, estabeleceu a continuidade necessária para conferir raízes nacionais à nossa produção moderna. Costa compatibilizava assim os termos antes antagônicos de brasilidade e modernidade; com a obra de Niemeyer, a arquitetura modernista local adquiriu o também indispensável caráter de monumentalidade, completando a fórmula que balizaria o sucesso da Arquitetura Moderna Brasileira como expressão maior de nossa criação arquitetônica no século XX.

Referências Bibliográficas:

- ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS. **Homenagem a Ricardo Severo**. São Paulo: 1969.
- AMARAL, Aracy (Org). **Arquitetura Neocolonial**. São Paulo: Memorial: Fondo de Cultura Econômica, 1994, 336p.: il.
- _____. **Artes plásticas na Semana de 22**. São Paulo: Perspectiva, 1970.
- _____. **Neocolonial da América Latina**. In : *Cadernos da Anpap*, São Paulo, vol.1, nº 2, p. 43-44, fev. 1991. Exemplar na Biblioteca da FAU/USP.
- ANACLETO, Regina & PAULINO, Francisco Faria. **O neomanuelino ou a reinvenção da arquitetura dos Descobrimentos**. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses/ Galeria de Pintura do Rei D. Luis/ Instituto Português do Patrimônio Architectónico e Arqueológico, 1994, 278 p. Exemplar na Biblioteca Central da UFMS.
- ANDRADE, Mário de. (org. Lélia Coelho Frota). **Mário de Andrade: Cartas de trabalho: correspondências com Rodrigo de Mello Franco Andrade, 1936-1945**. Brasília: Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/ Fundação Pró-memório, 1981.
- AZEVEDO, Fernando de. 1926a. *Arquitetura Colonial I*. **O Estado de São Paulo**, 13 abr.

- _____. **A cultura brasileira.** Rio de Janeiro: Editora UFRJ. Brasília: Editora UnB, 1996.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CAMPOS, Candido Malta. **Os Rumos da Cidade: Urbanismo e modernização em São Paulo.** São Paulo: Senac ,2002.
- CHIARELLI, Tadeu. **Um jeca nos vernissages: Monteiro Lobato e o desejo de uma arte nacional no Brasil.** São Paulo: EDUSP, 1995.
- COSTA, Lúcio. **Arquitetura Brasileira.** Rio de Janeiro: Ed. do Ministério da Educação e Saúde. S/d.
- _____. **Sobre arquitetura.** Porto Alegre, Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura.
- _____. **Registro de uma vivência.** Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1995.
- _____. **Arquitetura contemporânea.** In: SILVA, Rosauro Mariano da. **Rio de Janeiro em seus 400 anos.** Rio de Janeiro: Record, 1965.
- COSTA, José Horácio de Almeida Nascimento. **Sobre o nNeocolonial.** São Paulo: FAU/USP, 1978. Exemplar na Biblioteca da FAU/USP.
- CORONA, Eduardo e LEMOS, Carlos. **Dicionário da arquitetura brasileira.** São Paulo: Edart, 1972.
- FABRIS, Annateresa (org.). **Ecletismo na arquitetura brasileira.** São Paulo: Nobel, 1987. 296p.
- GONÇALVES, Ana Maria do Carmo Rossi, **A obra de Ricardo Severo.** 227f. TGI. (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de São Paulo, 1977.
- GOSSMAN, Rafael R. Fierro. **La gran corriente ornamental del siglo XX: Una revisión de la arquitectura neocolonial en la ciudad de México.** Universidad Iberoamericana, 1998.
- GUIMARÃES, Alberto Prado (org.). **Homenagem a Ricardo Severo: centenário de seu nascimento 1869-1969.** São Paulo: s/ed., 1969.
- GUTIERREZ, Ramon. **Arquitetura Latino-Americana.** São Paulo: Nobel, 1989.

HOMENAGEM a Ricardo Severo. Club Commercial. São Paulo: 1932.

HOMENAGEM a Ricardo Severo. Centenário do seu nascimento 1889-1696. São Paulo: 1969.

INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. **Cadernos Cidade de São Paulo: Largo de São Francisco.** São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1994.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.** Nº 30. Brasília: IPHAN, 2002.

_____. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.** Nº 26. Brasília: IPHAN, 1997.

INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÔNIO ARQUITECTÔNICO E ARQUEOLÓGICO.
O neomanuelino ou a reinvenção da arquitetura dos descobrimentos. Galeria de Pintura do Rei D. Luis. Lisboa: Instituto Português do Patrimônio Arquitectónico e Arqueológico, 1994, 278p. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses.

KESSEL, Carlos. **A vitrine e o espelho: o Rio de Janeiro de Carlos Sampaio.** Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal das Culturas. Coleção Memória Carioca, v2, 2001.

_____. **Entre o pastiche e a modernidade: arquitetura neocolonial no Brasil.** Tese de Doutorado, PPGHIS-UFRJ, Rio de Janeiro, 2002.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. **Arquitetura brasileira.** São Paulo: Edusp, 1979.

_____. **Alvenaria burguesa.** São Paulo: Nobel, 1985.

_____. **Ramos de Azevedo e seu escritório.** São Paulo: Pini, 1993

LISBOA LIMA, A.A. **A verdade sobre o comissariado Geral Português na Exposição internacional do Rio de Janeiro.** Lisboa: Tipografia Adolpho de Mendonça, 1924.

LINO, Raul. **Casas Portugesas: alguns apontamentos sobre o architectar das casa simples.** Lisboa: Livros Cotovia, 1992.

Livro de Ouro Comemorativo do Centenário da independência (1922).

- LOBO, Eulália **Maria L. Portugueses no Brasil no século XX**. São Paulo: Nobel, 1985.
- MARIANO FILHO, José. 1926. **Architectura Colonial VI: A Opinião do Dr. José Mariano Filho**. O Estado de São Paulo, São Paulo, 21 abr.
- _____. **Influências mulçumanas na arquitetura tradicional brasileira**. Rio de Janeiro: Editora "A Noite", 1943.
- _____. **A cerca dos "copiães" do nordeste brasileiro**. Rio de Janeiro: C. Mendes Junior, 1942.
- _____. **Estudos de arte brasileira**. Rio de Janeiro: C. Mendes Junior, 1942.
- _____. **Arquitetura Mesológica**. Rio de Janeiro: Pongetti e Cia, 1931.
- _____, 1943. **À Margem do Problema Arquitetônico Nacional**, Rio de Janeiro, C. Mendes Jr.
- MACHADO, Lourival Gomes. **Barroco mineiro**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003.
- NASCIMENTO, José Horácio de Almeida. **Sobre o neocolonial**. Dissertação de Mestrado FAU-USP, 1996.
- OSLEN, Patrice Elizabeth. **Issues of National Identity : Obregon, Calles and Nationalist Architecture 1920 – 1930**. Pennsylvania State Univ., Department of History In: **Sincronía - Revista Electrónica de Estudios Culturales del Departamento de Letras de La Universidad de Guadalajara**. Mexico, 1997.
- PATETA, Luciano. **L'architettura dell'Eclettismo – fonti, teoria, modelli 1750~1900**. Milano: Gabriele Mazzota Editore, 1975.
- PESSÔA, José (org). **Lúcio Costa: documentos de trabalhos**. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999.
- PEIXOTO, Rocha. **A casa Portuguesa**. Revista Serões. Outubro de 1905
- PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. **O neocolonial e o edifício da Faculdade de Direito de São Paulo**. Lisboa: Actas do Encontro sobre Conservação e Reabilitação de Edifícios, 3/2003, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2003, vol. 1, p. 165-175.

- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. **Guia da arquitetura eclética no Rio de Janeiro**. Org. Jorge Czajkowski. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo, 2000.
- PUPPI, Marcelo. **Por uma história não moderna da arquitetura brasileira**. Campinas: CPHA: IFCH:Unicamp, 1998.
- RANZINI, Felisberto. **Estylo colonial brasileiro: composições arquitetônicas de motivos originais**. São Paulo: Amadeu de Barros Saraiva Editor, 1927.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da arquitetura no Brasil**. 9ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.
- _____. **Racionalismo e proto-modernismo na obra de Victor Dubugras**. São Paulo: FBPS, 1997.
- RODRIGUES, José Wash. 1926. **Architectura colonial IV: Uma palestra com o Sr. Wash Rodrigues**. O Estado de São Paulo, São Paulo, 16 abr.
- _____. **Documentário arquitetônico relativo a antiga construção civil no Brasil**. São Paulo: Martins, EDUSP, 1975.
- RODRIGUES, Eduardo de Jesus. **O estilo Missões**. Dissertação de Mestrado, FAU-USP, 1986.
- RONZANI, André Henrique Quintanilha. **Ecletismo: Matéria e formas da restauração**. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2001.
- SAIA, Luís. **Morada Paulista**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1995.
- _____. **Arquitetura Paulista**. Diário de São Paulo, 1959. in: Depoimentos nº1. São Paulo: FAUUSP, 1960
- SANTOS, Paulo F. **Quatro séculos de arquitetura**. Rio de Janeiro: Ed.Valença S.A., 1977.
- _____. **O barroco e o jesuítico na arquitetura do Brasil**. Rio de Janeiro: Livraria Kosmos Editora, 1951.
- SEGAWA, Hugo, **Arquiteturas no Brasil 1900- 1990**. EDUSP, São Paulo, 1999.

SEVERO, Ricardo. **A República Lusitânica**. Rio de Janeiro: Empreza Brasil Editora, 1923.

_____. **O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo**. São Paulo: Liceu de Artes e Ofícios, 1934.

_____. **A Casa da Faculdade de Direito de São Paulo 1643 1937**. Revista da Faculdade de Direito, São Paulo, v.34, tomo I, p.11-22, 1938.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Revista da Faculdade de Direito**. São Paulo: [s.n.], 1938. 34 v. Tomo I.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Catálogos de desenhos de arquitetura da Biblioteca da FAUUSP**. São Paulo: FAUUSP/VITAE, 1988.

VASCONCELLOS, Sylvio de. **Vocabulário arquitetônico**. Belo Horizonte: E.A.- UFMG, 1961.

_____. **Arquitetura no Brasil - Sistemas construtivos**. 5ed. Belo Horizonte: Rona Ed, 1979.

VITERBO, Sousa. **Dicionário histórico e documental dos arquitetos, engenheiros e construtores portugueses**, v III, s/z. Lisboa: imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1988. Edição facsimilar da de 1922, Lisboa, Imprensa Nacional.

XAVIER, Alberto (org). **Depoimentos de uma geração: Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Cosac & Naif, 2002.

ZANINI, Walter (org). **História geral da arte no Brasil**. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles/ Fundação Djalma Guimarães, 1983.